

لیبرالیسم، سیاست خارجی و روابط بین‌الملل

فرشید ایمنی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

f.imani.63@gmail.com

چکیده

با بررسی مسائل مربوط به دنیای سیاست می‌توان به تأثیر بسیاری از عقاید لیبرالیسم در این حوزه پی برد. به عنوان مثال، در حوزه سیاست داخلی، بسیاری از کشورها در راستای محدودسازی قدرت دولت مرکزی و نهادسازی به منظور ایجاد نظم و عدالت اقدامات زیادی را انجام داده‌اند. با این وجود در حوزه روابط بین‌الملل و در عصر نظام نوین دولت‌ها، هیچگونه نهاد موثری به منظور حفظ صلح و نظارت بر اجرای قوانین بین‌المللی تشکیل نشده است. اگرچه همه نظریه‌های لیبرالیستی به این نکته اشاره دارند که ایده همکاری در مقایسه با جنگ، گسترش بیشتری در نظام بین‌الدولی داشته است، اما هر نظریه لیبرالی، یک دستورالعمل متفاوت برای ارتقاء دادن همکاری‌ها در عرصه بین‌المللی ارائه می‌دهد. رد پای عقاید متفکران لیبرال در چهار حوزه بسیار مهم جنگ و صلح، تجارت، قوانین بین‌الملل و موازنه قوا کاملاً مشخص است که این موضوع نشان‌دهنده تأثیر این مکتب در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل می‌باشد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است تا ضمن ارائه مطالبی در خصوص معنی و ریشه لغت لیبرالیسم، مبانی هستی‌شناختی، فلسفی و جهان‌بینی، آرمان‌ها، ارزش‌ها، سنت و اصول این اندیشه سیاسی، به بررسی تأثیر نظریات لیبرالیسم بر نحوه تدوین سیاست‌های خارجی و همچنین شکل‌گیری روابط بین‌الملل پرداخته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه لیبرالیسم به عنوان نظریه غالب در روابط بین‌الملل مطرح نمی‌باشد، به سادگی می‌توان تأثیر آشکار اندیشه نظریه‌پردازان لیبرال را در شکل‌گیری سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مشاهده نمود.

واژگان کلیدی: لیبرالیسم، دولت، سیاست خارجی، روابط بین‌الملل

محققان روابط بین‌الملل از این نظریه‌ها را برای حل مشکلات و معماهای رفتاری دولت‌ها استفاده می‌کنند که در میان نظریات حاکم بر روابط بین‌الملل، نظریات لیبرال دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشند. لیبرالیسم بر فردگرایی تکیه دارد و از دیدگاه فلسفه سیاسی، لیبرالیسم در معنای وسیع آن، به دنبال افزایش آزادی فردی در جامعه تا حد ممکن است. اصل مهم در لیبرالیسم، افزایش آزادی‌های فردی تا بیشترین حد ممکن (که باعث اخلال در آزادی دیگران نشود) است. به بیانی دیگر منظور آنان آزادی بی قید و شرط اما با مسئولیت می‌باشد. از سوی دیگر دشمن اصلی این آزادی تمرکز قدرت است که بیشترین آسیب را به آزادی فردی می‌رساند. آزادی اصیل‌ترین آرمان لیبرالیسم است. دو مفهوم آزادی مثبت و منفی توسط پژوهشگران این نظریه مطرح می‌شود و بر اساس تقسیم‌بندی‌ها، لیبرالیسم به سه گروه لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم نوین و نئولیبرالیسم تقسیم می‌شود که به ترتیب به آموزه‌های آزادی منفی، آزادی مثبت و آزادی منفی (بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک) گرایش دارند. به نظر لیبرال‌ها، سیاست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن و سیاست‌مدار خوب کسی است که عملکردش مطابق اخلاق و ارزش‌های انسانی باشد. نظریه‌پردازان لیبرال راه دستیابی به عدالت را به حداکثر رساندن آزادی می‌دانند. آنها دولت را بازیگری عقلانی می‌دانند و معتقدند که امکان تغییر و تحول در روابط بین‌الملل وجود دارد. وابستگی متقابل باعث تعدیل و بهبود روابط می‌شود. اگرچه امروزه رئالیسم نظریه غالب در روابط بین‌الملل می‌باشد، لیبرالیسم نیز دارای مقبولیت قابل قبول در عرصه سیاسی و روابط بین‌الملل می‌باشد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا به بررسی تأثیر نظریات لیبرالیسم بر نحوه تدوین سیاست‌های خارجی و همچنین شکل‌گیری روابط بین‌الملل بپردازد. در این مقاله ابتدا در خصوص معنی و ریشه لغت لیبرالیسم توضیحاتی ارائه خواهد گردید و در ادامه مبانی هستی‌شناختی، فلسفی و جهان‌بینی لیبرالیسم، آرمان‌ها و ارزش‌های لیبرالیسم مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس سنت و اصول لیبرالیسم و سه الگوی فکری آن مطرح و در نهایت تأثیر لیبرالیسم بر تدوین سیاست خارجی و روابط بین‌الملل و جمع‌بندی ارائه خواهد شد.

تعریف لیبرالیسم

اگرچه اصطلاح لیبرالیسم برای نخستین بار در سال ۱۸۲۳ در واژگان کلود بواست و برای توصیف مفاهیم مشخصی مورد استفاده قرار گرفت ولی جنبش فکری این نظریه بسیار پیش از این تاریخ رواج داشت. واژه لیبرال یک واژه فرانسوی، به معنای فرد آزادی‌خواه یا هوادار آزادی است و در لغت به معنای آزاد مرد، بلندنظر، راد، بخشنده، بی‌تعصب و روشن فکر نیز آمده است. مهمترین آرمان لیبرالیسم، آزادی می‌باشد و علیرغم آنکه آزادی چهره‌های گوناگونی دارد اما لیبرالیسم همواره پیوند ناگسستنی با مفهوم آزادی داشته است. به هر شکل آنچه امروزه به عنوان لیبرالیسم شناخته می‌شود، یک جریان فکری، فلسفی و سیاسی بسیار گسترده و پر دامنه است که در حدود چهار قرن تحول را در اندیشه‌های غربی پشت سر گذاشته است و طیف وسیعی از نظریه‌ها و گرایش‌های سیاسی را در درون خود پرورانده است. برنامه‌های سیاسی گوناگون از بازار آزاد، دولت حداقل و عدم مداخله دولت تا تنظیم‌گری اقتصادی و دولت رفاهی در طیف گرایش‌های لیبرالی جای می‌گیرند. همچنین اندیشمندان بسیاری از جیمز میل (مدافع دموکراسی بازار و دولت حداقل) تا جان مینارد کینز (نظریه‌پرداز اقتصادی و دولت رفاهی) در زمره اندیشمندان لیبرال قرار می‌گیرند. در حوزه روابط بین‌الملل می‌توان گفت که برخورد با لیبرالیسم چندان خوشایند نبود و در حالیکه در حوزه سیاست داخلی، در بسیاری از کشورها پیشرفت‌های بسیار خوبی در راستای نهادسازی برای ایجاد نظم و عدالت صورت گرفته است اما در حوزه روابط بین‌الملل و در عصر نظام نوین دولت‌ها، هیچگونه نهاد موثری به منظور برقراری نظم و عدالت وجود ندارد. امروزه رئالیسم به عنوان نظریه غالب در روابط بین‌الملل مطرح می‌شود و لیبرالیسم رهبر گروه مخالف می‌باشد که عملکرد عمده آن ایجاد دردسر و مزاحمت برای سیاستمداران و قدرتمندان (به دلیل بدبینی بی‌رحمانه آنها) است. لیبرالیسم از واژه Liberty به معنی آزادی مشتق یافته است و عمدتاً منظور از آزادی، آزادی در

زمینه‌های سیاسی و اجتماعی می‌باشد. همچنین ریشه لاتین این کلمه Libertas می‌باشد که با تعریف امروزی لیبرالیسم همخوانی بیشتری دارد و به معنی گسستن از قید و تکلیف می‌باشد. واژه لیبرال در قرون وسطا و عصر رنسانس به معنای کارهای آزاد به کار رفته، اما بعدها به معنای آدم هرزه، ولنگار و عیاش نیز استعمال گشته است و در قرن بیستم و در برخی کشورها به طرفداران سرمایه‌داری، ضد حکومت، غرب زده و آمریکایی لیبرالیست گفته می‌شود. ارائه تعریف دقیق و جامع از لیبرالیسم به عنوان یک مکتب سیاسی و اجتماعی کاری بس دشوار، بلکه ناممکن است. با قدری مسامحه می‌توان لیبرالیسم را به فلسفه بسط آزادی فردی تا آخرین حد ممکن معنا کرد. به طور کلی می‌توان گفت که لیبرالیسم مجموعه‌ای از روش‌ها، سیاست‌هایی است که هدف نهایی آنها ایجاد و فراهم نمودن آزادی ممکن برای تمامی افراد می‌باشد. بر اساس مطالب ذکر شده و سایر تعاریفی که از واژه و مفهوم لیبرالیسم ارائه گردیده است، می‌توان گفت که معنای کامل واژه لیبرالیسم را در کنار واژه‌های متضاد با آن (مانند استبداد، خودکامگی و دولت‌گرایی) می‌توان دریافت معنی نمود (پولادی، ۱۳۸۳، راه‌چمنی، ۱۳۹۲، عبدالوهاب، ۱۳۸۳ و حاجی‌زاده، ۱۳۸۴).

مبانی هستی‌شناختی، فلسفی و جهان‌بینی لیبرالیسم

لیبرالیسم با اصول فردگرایی، آزادی، دولت محدود، پیشرفت و برابری همراه شده است و مهمترین موضوع در مورد این مکتب در خصوص برداشت آن از جامعه و ماهیت انسانی، اعتقاد بر تقدم اخلاقی فرد و ارزش اخلاقی در قبال هر فرد بدون در نظر گرفتن طبقه، ملت، جنسیت و نژاد و امکان بهبود شرایط اجتماعی و اصلاح نهادهای سیاسی می‌باشد. لیبرالیسم که اصل را بر صلح‌خواهی در روابط بین‌الملل می‌گذارد، به لحاظ فلسفی و انسان‌شناسی وام‌دار اندیشه‌های فلسفی رواقیون و تعالیم مسیحیت است که در قرن هیجدهم کانت به آن رنگ فلسفی داد. در حالی که مذهب‌یون رواقی بر سرشت نیک انسان تأکید داشتند و صلح را نوید می‌دادند، کانت عقل را چراغ راه آینده بشر معرفی کرد. به عقیده وی، انسان به سوی جامعه روشن و آزاد در حرکت است و به صلح ابدی نزدیک می‌شود. بدین ترتیب و در حالیکه نگرش رئالیسم، دولت‌محوری و قدرت‌محوری را یک اصل و روابط بین‌الملل را بر جنگ استوار می‌ساخت، نظریه آرمانگرایی می‌کوشید این دو عنصر را (که ریشه‌های اصلی جنگ‌طلبی را شکل می‌دهند) از بین ببرد و به جای دولت، انسان و به جای قدرت، انواع روابط اقتصادی و فرهنگی را قرار دهد (Gamble, 2016 و نجات پور و همکاران، ۱۳۹۲).

مبانی هستی‌شناختی لیبرالیسم را اصالت فرد یا فردگرایی شکل می‌دهد. اصالت فرد، هسته اصلی جهان‌بینی لیبرالی می‌باشد و از این لحاظ با مارکسیسم (که دارای جهان‌بینی جمع‌گرایی بوده ولی مانند لیبرالیسم آزادی را محور ارزش‌های سیاسی قرار داده است) متفاوت است. لیبرالیسم با اعتقاد به اصالت فرد به ارزش‌هایی مانند آزادی فردی، تساهل و حقوق فردی می‌رسد که برای تضمین آنها به حاکمیت قانون، محدودیت حکومت، تفکیک قوا و غیره معتقد است. فردگرایی هسته اصلی لیبرالیسم می‌باشد و این مفهوم در فلسفه لیبرالیسم مفهوم هستی‌شناختی و اخلاقی مشخصی دارد و از این دیدگاه فرد مقدم بر جامعه و بنیادی‌تر و واقعی‌تر از آن است. مفهوم فرد در لیبرالیسم متضمن تأکید بر وجه ممیزه شخص و جدایی او از دیگران است. به علاوه فردگرایی بازتاب علم نوین پس از رنسانس بود که وجه بارز آن عبارت مشهور دکارت (من فکر می‌کنم پس هستم) است. فردگرایی، کانون و بنیاد هستی‌شناختی و متافیزیکی اندیشه لیبرالی و هسته اصلی وجود اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن است. در این انگاره، فرد حقیقی‌تر از جامعه و مقدم بر آن است. فردگرایی به شاخه‌هایی چون فردگرایی معرفت‌شناختی، فلسفی، علمی، انسان‌شناختی، اقتصادی، اخلاقی، مذهبی، حقوقی و سیاسی تقسیم‌پذیر است. جایگاه بنیادین فردگرایی به گونه‌ای است که بدون شناخت دقیق آن، نمی‌توان به خوبی از ماهیت لیبرالیسم پرده برداشت. در فردگرایی لیبرال، اساس هویت، جدایی و تمایز هر فرد از دیگری است. انسان موجودی خودپایا و قائم به ذات است که برای تحقق خویشتن، به محدوده خصوصی محتاج است (شاقرین، ۱۳۸۹ و پولادی، ۱۳۸۳).

آرمان‌ها و ارزش‌های لیبرالیسم

به نظر لیبرالیست‌ها، سیاست عبارت است از هنر خوب حکومت کردن و سیاست‌مدار خوب کسی است که عملکردش مطابق اخلاق و ارزش‌های انسانی باشد. لیبرالیسم اعتقاد دارد که انسان‌ها قابلیت یادگیری داشته و تعلیم پذیرند و در نتیجه می‌توانند رفتارهای خود را تغییر دهند. پس آن‌ها باید رفتار و عملکرد ناپه‌نجا و غیراخلاقی خود را بر اساس موازین اخلاقی و انسانی تغییر داده و رفتار بهنجار و اخلاقی را پیشه کنند. همه نظریه‌های لیبرالیستی به این نکته اشاره دارند که ایده همکاری در مقایسه با جنگ، گسترش بیشتری در نظام بین‌الدولی داشته است، اما هر نظریه لیبرالی، یک دستورالعمل متفاوت برای ارتقاء دادن همکاری‌ها در عرصه بین‌المللی ارائه می‌دهد. با توجه به این موضوع، هسته اصلی فلسفه لیبرالیسم فردگرایی می‌باشد و بر همین اساس آرمان‌های لیبرالیسم شکل می‌گیرد که از مهمترین آنها می‌توان به آزادی، حقوق شهروندی، مدارا، حریم خصوصی و کرامت انسان و مالکیت خصوصی اشاره نمود که در ادامه در خصوص مهمترین آرمان آن (آزادی) توضیحاتی ارائه می‌گردد. از دیدگاه لیبرالیسم، آزادی ذاتی، سرشت انسان شمرده می‌شود. لیبرالیسم و تلاش آن برای برقراری آزادی به تقابلی باز می‌گردد که با تفکرات قرون وسطی (دورانی که ارگانیسم اجتماعی در بند نظم و انضباط مادی و معنوی کلیسا قرار گرفته بود) داشت. بر همین اساس، وجه مهم سده شانزدهم چیزی جز شرح این رهایی نیست. در واقع، آزادی از نظر انسان دوران نوزایی، بیشتر چون غنیمتی است که عده‌ای آن را به چنگ آورده‌اند (نظری، ۱۳۹۵).

آزادی بارزترین و شاخص‌ترین ارزش و آرمان لیبرالیسم است و سایر ارزش‌ها نیز از این اصل مشتق می‌شوند. از نظر لیبرالیست‌ها، آزادی عالی‌ترین هدف سیاسی می‌باشد. در میان جریان‌هایی که پیدایش لیبرالیسم را تسهیل کرده بودند، همواره توافقی بر سر بنیاد، معنا و غایت آزادی وجود نداشت و همین تفاوت‌ها در درک و فهم لیبرال‌ها از آزادی و برابری بر تصویری که آنان از عدالت دارند تأثیر گذاشت و چون در این مورد (فهم موضوعاتی مانند آزادی و برابری) اختلاف نظر گسترده‌ای داشته‌اند، درک‌ها و فهم‌های بسیار مختلفی از عدالت را پیش نهاده‌اند. این اختلاف‌ها را می‌توان در تقسیم‌بندی معنای آزادی به دو معنای منفی و مثبت آن مشاهده نمود که هر یک از اندیشمندان لیبرال قائل به یکی از دو معنای آزادی می‌باشند. لازم به توضیح است که این موضوع با گرایشات مدرن و دموکراتیک نیز همخوانی دارد. همچنین بر اساس تقسیم‌بندی‌های رایج، لیبرالیسم را به سه دوره لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم نوین و نئولیبرالیسم تقسیم می‌کنند که به ترتیب به آموزه‌های آزادی منفی، آزادی مثبت و آزادی منفی (بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک) گرایش دارند. منظور از آزادی منفی وجود شرایطی است که شخص در آن مجبور، مقید و تحت فشار قرار نگرفته و در کارش دخالت نمی‌شود (عدم وجود مانع برای انجام کار). به عبارت دیگر، آزادی سیاسی در این مفهوم، به طور ساده عبارت است از حوزه‌ای که شخص در محدوده آن عمل می‌کند و کسی مانع او نمی‌شود. شخص تنها در صورتی آزادی سیاسی ندارد که علی‌رغم داشتن توانایی و قدرت لازم، دیگران او را از رسیدن به هدفش باز دارند از دید هابز انسان آزاد کسی است که اگر میل به انجام کاری داشته و قدرت و ذکاوت انجام آن را داشته باشد، با مانع و رادعی مواجه نشود. آزادی مثبت نیز به معنی عدم مداخله دولت در زندگی سیاسی می‌باشد و بر این اساس آزادی در مقابل اقتدار دولت قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر منظور از آزادی مثبت این است که دولت باید با انجام اقدامات مثبت (مداخله ایجابی) شرایط برخورداری افراد جامعه از آزادی را فراهم کند ولی این مداخله نباید مناسبات اجتماعی یا ماهیت نظام را تغییر دهد. به طور خلاصه می‌توان گفت که مفهوم آزادی منفی به معنی عدم وجود مانع و آزادی مثبت به معنی توانایی انجام کار است. لیبرالیست‌ها ارتباط میان آزادی، ابتکار و خلاقیت را دلایل ضروری وجود آزادی فردی می‌دانند. به علاوه آنها معتقدند که تنها در بحث آزاد میان دیدگاه‌های مختلف، حقیقت عیان می‌شود و همه افراد نیز می‌بایست از حق بنیادی و نهایی زیستن، اندیشیدن و داشتن عقیده خاص برخوردار باشند. برای تضمین آزادی نیاز به حکومت و نهادهایی است که از آن محافظت کنند و بر این اساس وجود اصل حاکمیت قانون، محدود بودن حکومت، انتخابی بودن رهبران سیاسی، پاسخگو بودن آنها، تفکیک قوا و تضمین حقوق شهروندان در قانون اساسی اموری بسیار حیاتی و ضروری می‌باشند. بر اساس

اعتقاد لیبرال‌ها، حکومت‌ها همواره آزادی را تهدید می‌کنند و حاکمیت قانون و تفکیک قوا از بهترین راه‌های محدود کردن حکومت‌ها و جلوگیری از به وجود آمدن فرصت سوءاستفاده آنها از قدرت می‌باشد. بر اساس مطالب ذکر شده در این فصل می‌توان گفت که اصول کلی لیبرالیسم شامل ارزشمند شمردن بیان آزاد عقاید فردی، باور به امکان آزادانه ابراز عقاید برای افراد و حمایت و پشتیبانی از نهادهای اجتماعی و سیاسی به منظور حمایت از بازگویی آزادانه عقاید می‌شود (پولادی، ۱۳۸۳، نورانی و همکاران، ۱۳۸۴، آشوری، ۱۳۹۴ و Kahan, 2003).

سنت و اصول لیبرالیسم

لیبرالیسم را می‌توان از اولین رویکردی‌هایی دانست که به نظریه غالب در نظام بین‌الملل (واقع‌گرایی) انتقادات جدی وارد نموده و در برابر آن، بدیلی به همراه مفهوم‌سازی‌های نوین و باز تعریف بسیاری از مفاهیم را ارائه می‌نماید. تا اواسط قرن هیجدهم لیبرال‌ها بر این عقیده بودند که اقدامات و مداخلات حکومت به هدف آزادی لطمه می‌زند و یک انسان روشن‌بین قادر به تشخیص بهترین منافع خود و پیگیری آنها به شیوه‌ای که به حقوق دیگران لطمه نزند می‌باشد. نظریه‌پردازان سیاسی لیبرال بر این عقیده هستند که به منظور دستیابی به عدالت می‌بایست آزادی را به حداکثر ممکن رساند و عناصر حکومت را متوازن نگه داشت. لیبرال‌ها معتقدند که دولت‌ها بازیگرانی عقلانی هستند که از منافع خود برداشتی با حاصل جمع صفر ندارند بدین ترتیب لیبرال‌ها در بخش اول با رئالیست‌ها همفکر و در بخش دوم با عقیده آنها مخالف هستند. آنها معتقدند که حکومت باید پیگیر منافع خصوصی باشد. (مشیرزاده، ۱۳۸۶ و طیب، ۱۳۹۳).

مهمترین اصول و مفروضه‌های لیبرالیسم را در عرصه سیاست بین‌الملل می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

- ۱- بازیگران بین‌الملل متعدد و متکثر هستند که علاوه بر دولت‌ها شامل بازیگران غیر دولتی فراملی و فروملی می‌شود.
- ۲- کشورها یک‌دست و یکپارچه نبوده و از شبکه‌ای از بازیگران فروملی تشکیل شده‌اند که در تعریف منافع ملی و هدایت سیاست خارجی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و به همین دلیل سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی می‌باشد.
- ۳- سیاست‌گذاری خارجی و فرایندهای فراملی متضمن منازعه، چانه‌زنی، ائتلاف‌سازی و مصالحه بازیگران و کارگزاری‌های مختلف در سطح ملی است.
- ۴- منافع ملی به صورت عینی، مستقل از تصمیم‌گیرندگان و کنشگران وجود ندارد بلکه منافع ملی تقسیم‌پذیر است و بازیگران و کارگزاری‌های فروملی نقش اصلی در تعریف و تعیین آن دارند.
- ۵- روابط بین‌الملل قابلیت تغییر و تحول و امکان بهبود و تکامل را دارد.
- ۶- موضوع روابط بین‌الملل و دستور کار سیاست خارجی متعدد و متکثر است و تنها به امنیت نظامی محدود و منحصر نمی‌شود.
- ۷- در اثر وابستگی متقابل کشورها، روابط میان آنها به صورت بالقوه مسالمت‌آمیز و همکاری‌جویانه است. بازیگران غیر دولتی غالباً منازعه در سطح بین‌المللی را تعدیل می‌کنند ولی در عین حال باعث ابهام آن نیز می‌شود.
- ۸- نقش نیروی نظامی کاهش یافته و قدرت نظامی قابلیت تبدیل شدن به سایر منابع قدرت را از دست داده است (دهقانی، ۱۳۹۴).

سه الگوی فکری لیبرالیسم

اندیشه‌های لیبرال را می‌توان در طرح‌های مختلف صلح از سوی اندیشمندان قرن ۱۶ به بعد مشاهده نمود. این گروه از اندیشمندان این موضوع را که مخاصمه شرایط طبیعی میان دولت‌ها است، نپذیرفته و معتقدند که سیاست‌های موازنه قوا، مدیریت قدرت و ایجاد ائتلاف علیه دولت (یا دولت‌های) متخاصم، شرایط را برای صلح (عدم مخاصمه) مهیا می‌کند. لیبرال معروف (اراسموس) در اوایل قرن شانزدهم این موضوع را مطرح کرد که جنگ بی‌ثمر است و پادشاهان اروپا می‌بایست به دنبال صلح باشند. ویلیام پن در اواخر قرن هفدهم، از طرح تشکیل یک مجلس شورا حمایت می‌کرد که تعداد قانون‌گزاران آن متناسب با قدرت دولت‌ها باشد. بدون تردید می‌توان گفت گسترش عقاید لیبرالی منجر به شکل‌گیری پیمان اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۲ شد. در ادامه این بخش سه الگوی فکری لیبرالیسم (شمال بین‌المللی‌گرایی لیبرال، آرمانگرایی و نهادگرایی لیبرالی) مورد بررسی قرار می‌گیرند (راه‌چمنی، ۱۳۹۲).

بین‌المللی‌گرایی لیبرال

کانت نشان داد که سیاست داخلی در زمانیکه در اوج دوره نوینی از حقوق شهروندی و قانون‌گرایی است، به وضعیت بی‌قانون توحش واکنش نشان داده و بی‌زاری از توحش بی‌قانونی هر کدام از آنها را به سوی تدوین طرح‌هایی برای ایجاد صلح همیشگی سوق داد. او همچنین معتقد بود که خرد می‌تواند آزادی و عدالت را در روابط بین‌الملل ایجاد کند که این عقاید اساس بین‌المللی‌گرایی لیبرالی شد. افراد با دنبال کردن منافع شخصی خود به صورت ناخودآگاه به حمایت از منافع عمومی می‌پردازند. آدام اسمیت از ساز و کاری که میان افراد و اهداف جامعه به طور کامل دخالت دارد، به عنوان دست نامرئی یاد می‌کند. او همچنین معتقد بود که هماهنگی میان افراد و دولت‌ها به هماهنگی میان دولت‌ها گسترش نمی‌یابد. بین‌المللی‌گرایان لیبرال قرن ۱۹ (از جمله ریچارد کابون) نیز این موضوع را مورد تأیید قرار می‌دادند. ریچارد کابون از مخالفان صریح به کارگیری خودسرانه قدرت به وسیله دولت‌ها در جهان بود و معتقد بود که توسعه آزادی بیشتر از آنکه به فعالیت اعضای کابینه و وزارت امور خارجه بستگی داشته باشد، به تقویت صلح، گسترش بازرگانی و آموزش وابسته است و سیاست مهمتر از آن است که به سیاستمداران واگذار گردد (راه‌چمنی، ۱۳۹۲).

آرمانگرایان

این دوره از تاریخ لیبرالیسم بازه زمانی از اوایل دهه ۱۹۰۰ تا ۱۹۳۰ را در بر می‌گرفت و اندیشمندان این دوره بر پیشگیری از جنگ تأکید می‌کردند. آرمانگرایان ریشه جنگ را در ساخت اجتماعی داخلی و واحد سیاسی به نام دولت می‌دانند. آنها معتقد بودند که جنگ معلول وضع خاص جامعه داخلی و بین‌المللی می‌باشد و به منظور اصلاح این وضعیت می‌بایست اقدامات جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. این دسته به گروه‌های مختلفی مانند صلح‌گرایان، فدرالیست‌ها، حقوق‌گرایان، اخلاق‌گرایان و انسان‌دوست‌ها تقسیم می‌شوند (دهقانی، ۱۳۸۲).

وجه بارز این دوره در به وجود آمدن تردید در خصوص توانایی اصول اقتصادی بازار (مانند تجارت آزاد) برای برقراری صلح بود. آرمانگرایان‌ها معتقد بودند که امپریالیسم (که از پایین بودن مصرف و بالا بودن تولید در جوامع توسعه یافته ناشی می‌شود) و نیت آنها (به زیر سلطه در آوردن ملت‌ها و دستیابی به منابع آنها) اولین عامل مخاصمه در سیاست بین‌الملل می‌باشد و این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌داری به دنبال سود بیشتر (در دیگر کشورها) باشد که این امر به ایجاد رقابت و نظامی‌گری میان آنها می‌انجامد. بدیهی است که این موضوع با اصل صلح‌طلب بودن سرمایه‌داری که مورد قبول لیبرال‌ها بود، در تضاد است. جنگ جهانی اول لیبرال‌ها را قانع نمود که صلح شرایط طبیعی محسوب نمی‌شود و می‌بایست برای دستیابی به آن

اقداماتی را انجام داد. لئوناردو ولف در خصوص این موضوع معتقد بود که صلح و سعادت نیازمند به تشکیلاتی است که به صورت آگاهانه طراحی شده باشد. در آن زمان و در میان پیروان مرجع بین‌المللی برای مدیریت روابط بین‌الملل، رئیس جمهور آمریکا قرار داشت. او اعتقاد داشت که استقرار صلح تنها با ایجاد نهاد بین‌المللی تضمین می‌شود. او در سخنرانی مشهور خود (سخنرانی ۱۴ ماده‌ای) و به منظور حفظ صلح در آینده اعلام داشت که باید انجمن عمومی ملت‌ها شکل بگیرد. جامعه ملل همان انجمن عمومی بود که مورد انتظار آرمان‌گرایان‌ها بود. امنیت جمعی (به این معنی که امنیت یک کشور دغدغه همه کشورها باشد) برای جامعه ملل بسیار مهم بود و برای تحقق این امر می‌بایست از قدرت نظامی جهت جلوگیری از خشونت برخوردار می‌شد. به هر شکل جامعه ملل یک تجربه شکست خورده تلقی می‌شود که دلیل اصلی آن اقدام کشورها در دستیابی به منافع ملی خود بود (راه‌چمنی، ۱۳۹۲).

نهادگرایی لیبرالی

فروپاشی جامعه ملل را پایان آرمان‌گرایی می‌دانند و پس از این دوره، دوره نهادگرایی لیبرالی آغاز می‌شود. با اینکه زبان نهادگرایی لیبرال کمتر هنجارگرا بود، بسیاری از عقاید این رویکرد در عرصه بین‌الملل مشاهده می‌شود. در اوایل دهه ۱۹۴۰ ضرورت جایگزین نمودن نهاد جدید بین‌المللی به جای جامعه ملل به منظور ایجاد و حفظ صلح و امنیت در سطح بین‌المللی احساس می‌شد. اجماع میان قدرت‌های بزرگ به عنوان موضوعی مهم مورد توجه قرار گرفت و به پنج عضو شورای امنیت حق وتو داده شد. با این حال تلاش‌های سازمان ملل برای دستیابی به امنیت جمعی به علت تضادهای ایدئولوژیکی حاکم در دوران جنگ سرد به نتیجه مطلوب نرسید و تنها پس از جنگ سرد و در زمان حمله عراق به کویت، نظام امنیت جمعی عملی شد. منافع مثبت فراملی از جمله اجزای اصلی نهادگرایی لیبرال است. آثار نهادگرایی لیبرال منشاء همکاری بسیار نزدیک کشورهای اروپایی (به خصوص در مورد ایجاد جامعه اروپایی زغال سنگ و فولاد در سال ۱۹۵۲) شد. جامعه مذکور و همکاری در بخش انرژی باعث دلگرمی دولت‌ها برای اجرای طرح‌های آینده‌نگرانه‌تر برای جامعه اقتصادی اروپا گشت. پژوهشگران این گروه نظریه و دیدگاه‌های رئالیست‌ها (به خصوص دیدگاه دولت محور نسبت به جهان) را نمی‌پذیرفتند. آنها جهان سیاست را دیگر منحصر به دولت ندانسته و بر اهمیت یافتن دیگر بازیگران (مانند گروه‌های ذینفع، شرکت‌های فراملی و سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی) تأکید داشتند. می‌توان گفت استقلال مطلق دولت که در ذهن دولتمردان نهادینه شده است به واسطه وابستگی متقابل محدود شده است و نهادگرایان معتقدند که کاهش استقلال دولت امری نگران‌کننده نیست و پدیده‌های فراملی‌گرایی و وابستگی‌های متقابل، پدیده‌هایی هستند که باید مدیریت شوند. به طور کلی می‌توان گفت که متفکرین لیبرال نگاهی مثبت به نقش و تأثیر نهادهای بین‌المللی در حفظ صلح و افزایش هزینه‌های جنگ، ایجاد وابستگی متقابل و گسترش همکاری‌های بین‌المللی دارند (عمویی، ۱۳۸۹ و راه‌چمنی، ۱۳۹۲).

تأثیر لیبرالیسم بر سیاست خارجی و روابط بین‌الملل

رد پای عقاید متفکران لیبرال در چهار حوزه بسیار مهم جنگ و صلح، تجارت، قوانین بین‌الملل و توازن قوا کاملاً مشخص است که این موضوع نشان‌دهنده تأثیر این مکتب در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل می‌باشد. اثربخشی نظریات لیبرالیسم در حوزه روابط بین‌الملل را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود. دسته اول، نظریات تحلیلی هستند که با کمک آنها می‌توان به درک بهتری از وقایع سیاسی در سطح بین‌المللی رسید. دسته دوم شامل مطالب و عقایدی هستند که حاوی اهداف مکتب لیبرالیسم بوده و پیروان این مکتب در پی دستیابی به آن هستند که این موضوع در تدوین و شکل‌گیری سیاست خارجی بسیاری از کشورها تأثیرگذار می‌باشد. لیبرال‌ها معتقدند که دیدگاهی واقع‌گرایانه نسبت به انسان دارند. بر اساس نظر آنها، انسان به عنوان موجودی انعطاف‌پذیر می‌بایست دارای حداکثر میزان آزادی شخصی و اجتماعی باشد و این موضوع نباید به افراد یا نهادهای

دیگر واگذار گردد. نکته بسیار مهم در این خصوص تأکید بر مهار اقدامات خشونت‌آمیز علیه این آزادی‌ها می‌باشد (Mcglinnchey, 2017, Haar, 2009).

لیبرال‌های کلاسیک معتقدند که انسان بدون روابط اجتماعی قادر به زنده ماندن نیست و افراد پیوندهای عاطفی قوی را از سطح جامعه تا کشورشان ایجاد نموده و نظام آموزشی نیز در شکل‌گیری این وجدان ملی نقش بسیار مهمی دارد. نظریات هیوم و اسمیت نشان داد که روابط عاطفی بین فرد و ملت مدتها قبل از عصر ملی‌گرایی وجود داشته است. وجود ملت‌ها و دولت‌های مختلف نیز به این معنی است که روابط بین ملت‌ها پدیده‌ای سیاسی و همیشگی است. به صورت کلی لیبرال‌های کلاسیک هیچ مشکلی با ابراز احساسات مثبت ملی به شکل میهن‌پرستی ندارند و وقتی میهن‌پرستی به ملی‌گرایی تبدیل می‌شود، می‌تواند جامعه جهانی را با مشکل مواجه سازد. می‌توان گفت که تفکرات لیبرالیسم کلاسیک و ملی‌گرایی با یکدیگر در تضاد هستند زیرا لیبرال‌ها معتقدند که یکی از بدترین ویژگی‌های ناسیونالیسم رابطه قوی آن با امپریالیسم است. امپریالیسم به دنبال دستاوردهای ژئوپلیتیکی و ایجاد فرصت‌هایی برای بهره‌برداری اقتصادی می‌باشد که این موضوع با اعتقادات لیبرال‌ها در تناقض کامل قرار دارد. برخی از متفکرین لیبرال معتقدند که ضرورتی برای تشکیل یک دولت جهانی وجود نداشته و هر ملت به صورت جداگانه می‌تواند در شکل‌گیری و دستیابی به اهداف لیبرالی فعالیت نماید. همچنین برخی از رقابت‌های سیاسی بین کشورها و دولت‌ها نیز می‌تواند سودمند باشند و به نظر می‌رسد اکثر کشورها برای ایجاد امکان همکاری بین اعضا، مانند حمایت از جان و مال، می‌توانند یک و یا چند قانون اساسی تدوین نمایند. البته این موضوع بدان معنا نیست که از این حقوق و حق آزادی در همه جا به خوبی دفاع می‌شود و یک مجری جهانی نیز در شرایطی می‌تواند خود تهدید بزرگتری برای آزادی به شمار آید (Haar, 2009).

به طور سنتی اصول جنگ عادلانه، حق مداخله بشردوستانه را شامل نمی‌شود. با این وجود بحث در مورد این موضوع و موضوعات مرتبط مانند حق انجام یک جنگ پیشگیرانه و روش مناسب برای مبارزه نامتقارن علیه تروریست‌ها در جریان است. لیبرال‌های کلاسیک جنگ را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای جامعه بین‌المللی می‌دانند. آنها وقوع آن را امری اجتناب‌ناپذیر و تلاش برای لغو جنگ را بی‌فایده می‌دانند. از نظر برخی نظریه‌پردازان لیبرال، جنگ عملکردهای مهمی مانند حفظ توازن قدرت دارد. علیرغم خطرناک بودن دولت‌ها برای آزادی فردی، دنیای بدون دولت برای لیبرال‌های کلاسیک غیر قابل تصور است و دولت مستقل از نظر هیوم، اسمیت، میزس و هایک مهمترین بازیگر بین‌المللی می‌باشد. اگرچه آنها اقدامات فردی و غیردولتی را در سطح بین‌المللی به رسمیت می‌شناسند، اما به طور قاطع از جهان بدون دولت نیز حمایت نکرده و یا به آن اعتقاد ندارند. آنها معتقدند که جهانی بدون دولت یا یک دولت جهانی باید به دلایل اصلی و عملی رد شود. دولت‌ها منشأ مستقیم وابستگی فرد به ملت هستند و معاملات بین‌المللی و بین دولت‌ها به طور طبیعی در جامعه بشری وارد می‌شود. لیبرال‌ها معتقدند که همکاری بین دولت‌ها فراتر از یک بازی قدرت است که ریشه در یک معضل امنیتی همیشگی در شرایط آنارشیک دارد. بنابراین دولت بازیگر اصلی سیاست جهانی است و دفاع در برابر محدود کردن آزادی فردی از جمله وظایف اصلی آن است. کشورها از طریق دیپلماسی با یکدیگر ارتباط برقرار و مذاکره می‌کنند که این موضوع به کاهش اصطکاک و درگیری کمک می‌کند. لیبرال‌ها معتقدند که وظایف دولت هم در زمینه بین‌المللی و هم در زمینه داخلی باید محدود شود. همچنین نهادها و سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌توانند با گرفتن بخشی از نقش دولت‌ها در عرصه بین‌المللی به محدود نمودن قدرت آنها کمک نمایند (Mcglinnchey, 2017, Haar, 2009).

در جامعه بین‌المللی ایالت‌ها، روابط رسمی روزمره بین دولت‌ها توسط دیپلمات‌ها انجام می‌شود. بخشی از وظایف آنها کاهش تنش‌های موجود بین بازیگران در جامعه بین‌الملل است و بنابراین دیپلماسی بیانگر وجود جامعه بین‌المللی است. دیپلماسی در روابط بین‌الملل از ارزش بالایی برخوردار است. لیبرال‌های کلاسیک همانند هیل معتقد هستند که دیپلماسی همچنان بخشی

ذاتی از همه اقدامات بین المللی (از بحران‌های جدی تا سیاست‌های روزمره) است. دیپلماسی ابزاری اساسی برای ثبات بین‌المللی است. دیپلماسی یک نهاد مهم در روابط بین‌الملل است و منجر به اتحاد اعضای جامعه بین‌المللی می‌شود. حقوق بین‌الملل محتوای قواعد همزیستی بین دولت‌ها و سایر بازیگران است و در صورت فقدان یک حکومت جهانی (و یا نهادی که مسئول اجرای قوانین بین‌المللی باشد)، کشورهای عضو در قالب روش‌های تنبیهی (مانند جنگ) به دنبال اجرای این قوانین خواهند بود. در برخی از مواقع، عدم پیروی از قانون و یا تفسیر متفاوت از آن منجر به درگیری میان طرفین می‌شوند. در چنین شرایطی تشخیص اینکه کدام کشورها معمولاً در جهت منافع خود (و نه مصالح جامعه جهانی) قوانین بین‌المللی را تفسیر می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وضع قوانین بین‌المللی خوب، عملکرد مناسب و عادلانه جامعه بین‌المللی را تضمین می‌کند. لیبرال‌ها معتقدند که این قوانین می‌بایست شامل تعداد محدودی از قوانین کلی برای کمک به حل مسائل بین‌المللی شود و همانند قانون در سیاست داخلی، حقوق بین‌الملل نیز باید محدود به حمایت از حقوق طبیعی فرد باشند (Haar, 2009).

لیبرالیسم دیدگاه خوش‌بینانه‌ای نسبت به سیاست خارجی و موضوع منافع ملی دارد. نظریه‌پردازان لیبرال اعتقاد زیادی به عقل بشری دارند و متقاعد شده‌اند که اصول عقلانی را می‌توان در امور بین‌الملل به کار برد. آنها همچنین معتقدند که اگرچه افراد دارای منافع فردی زیاد و متفاوتی هستند، با این وجود می‌توانند در یک اقدام اجتماعی مشترک داخلی و یا بین‌المللی شرکت کنند که این موضوع منجر به ایجاد مزایای بیشتری برای همه افراد خواهد شد (Manan, 2015).

نتیجه‌گیری

از مهمترین تأثیرات افکار لیبرالی می‌توان به تأثیرات آنها در شکل‌گیری بازار آزاد، عدم مداخله بسیاری از دولت‌ها در بسیاری امور فردی، اجتماعی و سیاسی و دولت رفاهی اشاره نمود. امروزه در حوزه سیاست داخلی، در بسیاری از کشورها پیشرفت‌های بسیار خوبی در راستای نهادسازی برای ایجاد نظم و عدالت صورت گرفته است که بسیاری از آنها ریشه در تفکرات و نظریات لیبرالیسمی دارد، اما در حوزه روابط بین‌الملل، تاکنون نهاد موثری به منظور برقراری نظم و عدالت تأسیس نگردیده است. بررسی‌ها نشان‌دهنده تأثیر عمیق متفکران لیبرال در چهار حوزه جنگ و صلح، تجارت، قوانین بین‌الملل و توازن قوا بوده که این موضوع تأثیر این مکتب در تدوین سیاست خارجی کشورها و شکل‌گیری روابط بین‌الملل را نشان می‌دهد.

متفکرین لیبرال بر این عقیده هستند که همکاری بین دولت‌ها موضوعی مهمتر از یک بازی قدرت و یا امری سیاسی بوده و معضل دائمی امنیتی در شرایط آنارشیک، دلیل اصلی شکل‌گیری این همکاری‌ها می‌باشد. همچنین اگرچه آنها به وجود بازیگران متعدد در عرصه بین‌الملل معتقد هستند، اما بیشتر آنها دولت را به عنوان بازیگر اصلی در سیاست جهانی شناخته و دفاع در برابر محدود کردن آزادی فردی را یکی از مهمترین وظایف اصلی آنها می‌دانند. وجود دیپلماسی نشان‌دهنده پویایی و زنده بودن جامعه بین‌الملل است و مذاکره میان کشورها می‌تواند به کاهش تنش و درگیری در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند. لیبرال‌ها معتقد به محدود کردن وظایف دولت در تمام زمینه‌ها (داخلی و بین‌المللی) بوده و در این میان تشکیل نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و واگذاری بخشی از وظایف دولت‌ها در عرصه بین‌المللی به آنها می‌تواند به محدود نمودن قدرت آنها کمک قابل توجهی نماید. حقوق بین‌الملل شامل قواعد همزیستی بین دولت‌ها و سایر بازیگران می‌باشد و به نظر می‌رسد که در تا زمان نبود فقدان حکومت و یا نهادی که مسئول نظارت بر اجرای آن باشد، کشورهای عضو جامعه بین‌الملل می‌بایست خود بر نحوه اجرای این قوانین نظارت داشته باشند که این موضوع تا حدی در جهان امروز مشاهده می‌شود. با این وجود و در بسیاری از موارد، عدم پیروی از قوانین بین‌المللی و تفسیر متفاوت (که بیشتر از سوی قدرت‌های بزرگ مشاهده می‌شود) از آن منجر به درگیری میان طرفین می‌شوند. در این شرایط تشخیص اینکه کدام کشورها معمولاً در جهت منافع

خود (و نه مصالح جامعه جهانی) قوانین بین‌المللی را تفسیر می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این وجود و با توجه به شرایط کنونی حاکم بر نظام بین‌الملل، بسیاری از کشورهای عضو نمی‌توانند در مقابله با کشورهایی که از این شرایط به نفع خود استفاده می‌کنند، اقدام قابل توجهی را انجام دهند و این موضوع نشان‌دهنده عدم پذیرش تفکرات لیبرالی در این بخش می‌باشد.

منابع

- آشوری، داریوش، ۱۳۹۴، دانشنامه سیاسی، تهران، انتشارات مروارید
- بوردو، ژرژ، احمدی، عبدالوهاب، ۱۳۸۳، لیبرالیسم، تهران، نشر نی
- بیلیس، جان، اسمیت، استیو، راه‌چمنی، ابوالقاسم، ۱۳۹۲، جهانی شدن سیاست (جلد ۱): روابط بین‌الملل در عصر نوین (زمینه تاریخی، نظریه‌ها، ساختارها و فرآیندها)، تهران، موسسه ابرار معاصر تهران
- پولادی، کمال، ۱۳۸۳، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب قرن بیستم، تهران، نشر مرکز
- چرنوف، فرد، طیب، علیرضا، ۱۳۹۳، نظریه و زیر نظریه در روابط بین‌الملل: مفاهیم و تفسیرهای متعارض، تهران، نشر نی
- حاجی‌زاده، محمد، ۱۳۸۴، فرهنگ تفسیری ایسم‌ها، تهران، نشر جامه‌دران
- دهقانی فیروز آبادی، سیدجلال، ۱۳۹۴، نظریه‌ها و فرآیندها در روابط بین‌الملل، تهران، نشر مخاطب
- دهقانی فیروز آبادی، سیدجلال، ۱۳۸۲، تحول نظریه‌های منازعه و همکاری در روابط بین‌الملل، تهران، پژوهش حقوق عمومی
- شاکرین، حمیدرضا، ۱۳۸۹، لیبرالیسم و اسلام، کتاب نقد، شماره ۵۰-۵۱
- عمویی، حامد، حسین‌خانی، الهام، ۱۳۸۹، دیدگاه‌های رهیافت‌های مختلف روابط بین‌الملل نسبت به مسأله صلح، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره ۱۴.
- مشیرزاده، حمیرا، ۱۳۸۶، تکرر معنایی و تحول مفاهیم در روابط بین‌الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره ۳۸.
- نجات پور، مجید، جعفری، علی، ستوده، علی اصغر، زرینکاوایانی، بهروز، ۱۳۹۲، رویکرد اسلام به جایگاه جنگ و صلح در نظام بین‌الملل در مقایسه با رئالیسم و لیبرالیسم، فصلنامه آفاق امنیت، شماره هجدهم
- نظری، نوذر، ۱۳۹۵، چشم انداز میان رشته ای حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل با تکیه بر نظریه رژیم‌های بین‌المللی، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره پانزدهم
- نورانی، نورالله، حمیدیه، بهزاد، ۱۳۸۴، بازشناسی لیبرالیسم، راهبرد توسعه، شماره ۲۶۴

Gamble. Andrew. (2016). Liberalism. The Blackwell Encyclopedia of Sociology. John Wiley & Sons, Inc.

Kahan, Alan S. (2003). Liberalism in Nineteenth-Century Europe. PALGRAVE MACMILLAN. United States.

Mcglinnchey. Stephen, Walters. Roise. Scheinflug. Christian. (2017). International Relations Theory. E-International Relations publishing.

Van de Haar. Edwin. (2009), Classical Liberalism and International Relations Theory. PALGRAVE MACMILLAN. United States.

Manan. Munafrizal. (2015).Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques. Global & Strategis. VOL. 9. No. 2.

Liberalism, foreign policy and international relations

Farshid Imani

**Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University,
Tehran, Iran**

f.imani.63@gmail.com

Abstract

Examining issues related to the field of international relations, it can be pointed out that so far the treatment of liberalism has not been very pleasant, while in the field of domestic politics, in many countries, appropriate progress has been made in institutionalizing order to establish order and justice. However, in the field of international relations, there has been no effective institution to establish order and justice. The traces of liberal thinkers in the four most important areas of war and peace, trade, international law and the balance of power are quite clear, which shows the influence of this school in foreign policy and international relations. Therefore, in this article, while examining the meaning and roots of the word liberalism, ontological, philosophical and worldview foundations, ideals, values, traditions and principles of this political thought, to examine the impact of liberalism theories on the formulation of foreign policy and the formation International relations. Studies show that although liberalism is not the dominant theory in international relations, the influence of liberal theorists in the formation of foreign policy and international relations can be seen.

Keywords: "Liberalism", "Government", "State", "Foreign policy", "International relations"